

O‘ZBEK MILLIY STEREOTIPLARI: IJTIMOIIY VA MADANIY TA’SIRLAR TAHLILI

Sobirova Gulshana Faxriddinovna

Termiz davlat universiteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Lingvokulturologiya fanida stereotiplarning o‘rni va ahamiyati izohlab berilgan. O‘zbek milliy stereotiplariga misollar keltirilgan. O‘zbek milliy stereotiplarining ijtimoiy va madaniy ta’sirlari haqida fikrlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Lingvokulturologiya, milliy, madaniyat, stereotip, qadriyat, ijtimoiy.

Stereotiplar jamiyatning muayyan guruh yoki shaxslar haqidagi oldindan shakllangan, ko‘pincha noto‘g‘ri yoki bir tomonlama qarashlarini ifodalaydi. Ular ko‘pincha noto‘g‘ri qarashlarga asoslangan bo‘lib, ijtimoiy munosabatlarga ta’sir qiladi. Ushbu maqolada O‘zbekistonda keng tarqalgan ba’zi stereotiplar, ularning sabab va oqibatlari, hamda stereotiplar qanchalik zararli bo‘lishi haqida ilmiy nuqtayi nazardan tahlil qilamiz.

Lingvokulturologiyada stereotiplar o‘rganilishi til orqali milliy madaniyatni anglash imkonini beradi. Misol uchun, turli tillarda o‘xshash mavzular, masalan, milliy taomlar yoki kasb-korlar bo‘yicha stereotiplar turlicha ifodalanishi mumkin. Masalan, "o‘zbek milliy taomi – palov" yoki "fransuzlar-romantik" degan tasavvurlar umumiy stereotiplardir. Bu stereotiplar til vositasida milliyligini mustahkamlaydi.

Stereotiplar odatda madaniy meros, tarixiy voqealar yoki ommaviy axborot vositalari ta’sirida shakllanadi. Ular ko‘pincha odamlarning muayyan guruh haqida umumiy fikrga ega bo‘lishiga olib keladi. Stereotiplarni inson osonlik bilan o‘zlashtiradi, chunki ular muayyan guruh yoki shaxs haqidagi ma’lumotni

soddalashtiradi. Misol uchun, erkaklar faqat "kuchli jins" sifatida qaralishi, ayollarning esa "nozik" yoki "uy ishlariga mo'ljallangan" deb baholanishi kabi stereotiplar mavjud.

O'zbekiston jamiyatida gender stereotiplari muhim rol o'ynaydi. Odatda erkak va ayolga jamiyatda o'ziga xos vazifalar yuklanadi. Masalan, "erkak doimo pul topuvchi va oila boshlig'i bo'lishi kerak" degan tushuncha bor. Shu sababli erkaklarga jamiyat tomonidan katta mas'uliyat yuklanadi. Ayollar esa ko'pincha "uy bekasi", "onalik vazifasini bajaruvchi" rovida ko'riladi. Bu stereotiplar ayollarni o'qish va kasbiy rivojlanishdan chetlashtirishi mumkin.

Misol: Yosh qiz o'qishga kirganda, ayrim hollarda uni "oilaga kerakli kasb emas", "keyinchalik baribir turmushga chiqadi" degan qarashlar bilan tushkunlikka solishadi. Bunday stereotiplar ko'pincha o'qimishli ayollar sonining kamayishiga sabab bo'ladi. Holbuki, ayollarning jamiyatdagi faol roli mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekistonda yoshi kattalarga hurmat katta ahamiyatga ega bo'lgan madaniyat shakllangan. Shu sababli ko'pincha yoshi katta insonlar "aqlli va tajribali", yoshlar esa "tajribasiz yoki ortiqcha ishonuvchan" deb baholanadi.

Kiyinish va tashqi ko'rinish bo'yicha ham stereotiplar keng tarqalgan. Odamlarning kiyinish uslubi va tashqi ko'rinishi haqida avvaldan shakllangan umumlashmalar mavjud. Misol: Yosh qizlar haqida “zamonaviy kiyinadigan qizlar - mas'uliyatsiz yoki oilaviy qadriyatlarni qadrlamaydi” degan stereotiplar mavjud. Shu sababli, ba'zi yoshlar o'z qiziqishlari yoki didiga muvofiq kiyinishga tortinadi. Bu stereotip jamiyatda yoshlarning tashqi ko'rinish bilan baholanishiga olib keladi va ularning ichki fazilatlarini yoki shaxsiyatini e'tibordan chetda qoladi.

O'zbek jamiyatida nogironligi bo'lgan shaxslar haqida ham ayrim stereotiplar mavjud. Ko'pincha nogironligi bor insonlarni faqat yordamga muhtoj yoki to'laqonli hayot kechira olmaydigan deb qabul qilishadi. Misol: Nogironligi bor insonlar haqida “ular ishlay olmaydi” yoki “faqat boshqalarning yordamiga muhtoj” degan stereotip keng tarqalgan. Aslida esa ko'plab nogironligi bor shaxslar jamiyatda muvaffaqiyatga

erishishi mumkin. Ushbu stereotiplar esa ularning o'ziga ishonchi va ijtimoiy faoliyatga kirishiga to'sqinlik qiladi.

Oilaviy qadriyatlar va farzand tarbiyasi: O'zbeklarda oila va farzand tarbiyasi haqida mustahkam an'analar mavjud. Uzoq yillar davomida mustaqil bo'lmaganligi sababli, ota-onalar farzandlarining qarorlariga ta'sir o'tkazishga moyil bo'lib kelganlar. Ushbu stereotip "bizning farzandlarimiz bizni har doim hurmat qilishlari kerak" degan fikr bilan bog'liq bo'lib, bu madaniy jihatdan ko'p joylarda o'z aksini topadi

Ijtimoiy hayotda urg'u berish: Ayrim tadqiqotlar ko'rsatmoqdaki, O'zbekistonda ijtimoiy maqom va boylik o'ta muhim rol o'ynaydi. Jamiyatda hurmatli hisoblanish va maqom egallash stereotipi mavjud bo'lib, bu aksariyat hollarda erkaklarga nisbatan yuqori ehtiyoj hisoblanadi. Bu turdagi stereotiplar oilaning katta yoshdagi a'zolarining maslahatlarini tinglash va ularni hurmat qilish bilan bog'liqdir.

O'zbekistonda uchraydigan milliy stereotiplarga oid yana misollar:

1. Mehmondo'stlik stereotipi: O'zbekistonda mehmondo'stlik milliy g'urur darajasida qadrlanadi va madaniyatning ajralmas qismi hisoblanadi. Ko'pchilik o'zbeklar o'z mehmonlarini ochiq chehra va iliq munosabat bilan kutib olishadi. Ushbu stereotip, ko'pincha O'zbekistonning turistik imidjiga ham ta'sir qilib, uni mehmonlarga doimo ochiq davlat sifatida taqdim etadi. Biroq, bu nafaqat ijobiy, balki ayrim hollarda jismoniy yoki moddiy resurslarga yuk bo'lishi ham mumkin, chunki mehmonlarni hurmatlash uchun ortiqcha xarajat qilinadi.

2. Qishloq va shahar aholisining qarashlari: O'zbekistonning turli viloyatlarida shahar va qishloq hayoti o'rtasida ayrim stereotipik qarashlar mavjud. Masalan, shaharda yashovchilar ko'pincha o'zlarini qishloq aholisidan "zamonaviyroq" deb hisoblashi mumkin, qishloq aholisi esa shaharliklarni "an'analardan uzoqlashgan" deb qarashi kuzatiladi. Bu stereotiplar O'zbekiston ichidagi ijtimoiy-sinfiiy tafovutlarni kuchaytiradi.

3. Ayollar va uy ishlari: O'zbekistonda ayollar haqida "uy ishi bilan shug'ullanish va bolalar tarbiyasi uchun mas'ul" degan keng tarqalgan stereotip mavjud. Bu, o'z navbatida, ayollarning kasbiy rivojlanishi va ijtimoiy hayotdagi faol ishtirokini

cheklaydi. Ayollarga yuklatilgan bu an’anaviy rolning ta’siri, xususan, iqtisodiy rivojlanishga to’sqinlik qiluvchi omil sifatida baholanadi.

4. Viloyatlar o’rtasidagi turli xususiyatlar: O‘zbekistonning har bir viloyati haqida turli stereotiplar mavjud. Misol uchun, "Toshkentliklar ochiq va zamonaviy, Samarqandliklar dono va aqlli, Qashqadaryoliklar esa kuchli va qat’iyatli" degan stereotiplar mavjud. Ushbu stereotiplar, aslida, turli hududlarning tarixiy yoki iqtisodiy vaziyatlariga bog‘liq bo‘lsa-da, ko‘pincha noto‘g‘ri umumlashmalarga olib keladi.

Ushbu stereotiplar O‘zbekistonda jamiyat ichida, shuningdek, xalqaro miqyosda madaniy qarashlar va munosabatlarga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. O‘zbekiston jamiyatining xilma-xilligini e’tiborga olib, stereotiplarning oldini olish ijtimoiy farovonlik va taraqqiyot uchun muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mavlonova, G. "O‘zbekistonda ayollar huquqlari va gender tengligi", Tashkent Social Science Journal, 2022.
2. Xaydarov, F. "Yoshlar va kasb tanlashdagi ijtimoiy stereotiplar", Central Asia Youth Studies, 2020.
3. Rahimova, S. "Nogironlar uchun inklyuziv muhit va ijtimoiy stereotiplar", Uzbekistan Sociology Review, 2021.